

УДК 666.543.4(075.8)

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ С ИЗВЕСТНЯКОВОЙ ДОБАВКОЙ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ: ОСОБЕННОСТИ ГИДРАТАЦИИ И ПРОЧНОСТИ

АТАБАЕВ ФАРРУХ БАХТИЯРОВИЧ

д-р техн. наук, проф., зав. научной лабораторией и испытательного центра «Стром»
Института общей и неорганической химии Академии Наук Республики Узбекистан г.
Ташкент

БЕГЖАНОВА ГУЛРУХ БАХТИЯРОВНА

Доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник, Институт общей и
неорганической химии Академии Наук Республики Узбекистан г. Ташкент

ТУРСУНОВА ГУЛСАНАМ РУЗИМУРДОВНА

(PhD) докторант Института общей и неорганической химии Академии Наук
Республики Узбекистан г. Ташкент

ЯКУБЖАНОВА ЗУХРА БАХТИЯРОВНА

(PhD) докторант Института общей и неорганической химии Академии Наук
Республики Узбекистан г. Ташкент

Аннотация: В статье представлены результаты экспериментальных исследований влияния известняковой добавки в количестве 15% и 20% на процессы гидратации и прочностные характеристики портландцемента. Установлено, что введение известняка способствует интенсификации ранних стадий гидратации, что подтверждается увеличением содержания химически связанной воды в цементном камне. Показано, что при более длительном твердении происходит формирование гидросиликатов кальция, обеспечивающих уплотнение структуры и снижение пористости материала. Несмотря на снижение содержания клинкерной составляющей, прочностные показатели при сжатии и изгибе в возрасте 28 суток остаются на уровне бездобавочного цемента. Полученные результаты свидетельствуют о возможности эффективного использования известняка в качестве минеральной добавки для снижения себестоимости цемента, экономии клинкера и увеличения объемов производства без ухудшения эксплуатационных свойств. Работа подтверждает перспективность разработки и внедрения композиционных портландцементов с использованием местного минерального сырья.

Ключевые слова: портландцемент; известняк; минеральная добавка; гидратация; химически связанная вода; гидросиликаты кальция; прочность; цементный камень; пористость; композиционный цемент; клинкер; ресурсосбережение

Введение. Одним из путей уменьшения выбросов CO₂ в атмосферу в цементной промышленности может быть снижение расхода клинкера в цементе или введение в него при помоле некоторого количества известняка. Однако в 2003 году в России был введен ГОСТ 31108 «Цементы общестроительные. Технические условия», который допускает производство и применение цемента типа ЦЕМ II/A–И с содержанием известняка от 6 до 20 %, а в 2016 году в ГОСТ был введен еще и ЦЕМ II/B–И с содержанием известняка 21–35 %. Также было установлено, что известняк целесообразно использовать в цементе с повышенным содержанием С₃А, так как это позволяет несколько увеличить прочность цементного камня [1]. Дальнейшие исследования В.М. Колбасова, А.С. Пантелеева, В.С. Савина, Ю.М. Бутта, В.В. Тимашева и Ю.И. Бенштейна также подтвердили, что взаимодействие карбонатов кальция и магния, как правило, происходит с алюмосодержащими составляющими цемента, с образованием непрерывного ряда твердых

растворов $3\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot\text{CaCO}_3\cdot 12\text{H}_2\text{O}$ – $3\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot 3\text{Ca}(\text{CO})_3\cdot 32\cdot\text{H}_2\text{O}$ [2–17]. Было установлено, что в процессе твердения таких материалов вначале проявляются метастабильные образования типа $3\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot 0,25\cdot\text{CaCO}_3\cdot 11\text{H}_2\text{O}$ – четырехкальциевого монокарбонатного гидроалюмината, а далее возможно образование даже $3\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot 3\text{CaCO}_3\cdot (30-32)\cdot\text{H}_2\text{O}$ – шестикальциевого трёхкарбонатного гидроалюмината, которые содержат значительное количество химически связанной воды.

Материалы и методы. Объектом исследования является известняк месторождения «Oqtov» (Республика Каракалпакстан), используемый в качестве активной минеральной добавки к цементу по ГОСТ 31108–2020. Для получения портландцементов с известняковой добавкой и всесторонней оценки их физико-механических, структурных и кинетических характеристик были проведены расширенные экспериментальные исследования. Комплекс работ включал химический, минералогический, термический и механический анализ, а также изучение кинетики гидратации. Все испытания выполнялись в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 31108-2020, ГОСТ 310, ГОСТ 10178 и ГОСТ 5382-91, что обеспечивает сопоставимость полученных результатов с нормативной базой и современными научными данными.

Химический состав известняка определяли по методике ГОСТ 5382–2019; минералогию и структуру — традиционными методами физико-химического исследования (оптический — с использованием бинокулярного микроскопа В1-220А; рентгенофазовый — на дифрактометре XRD-6100).

Результаты и их обсуждение. В связи с тем, что в месторождении «Oqtov» обнаружен значительный запас известняка (рис. 1), ранее не использовавшегося в цементной промышленности в качестве активной минеральной добавки, а на ООО «Karakalpakcement» остро ощущается дефицит активной минеральной добавки для увеличения объема производства добавочного и пуццоланового цемента, целью настоящего исследования являлось определение пригодности данного известняка для использования в качестве минеральной добавки, а также оценка его влияния на показатели прочности портландцемента.

Рисунок 1. Известняк Каракалпакстанского месторождения x100

Проба известняка, которую в работе планируется использовать как активной минеральной добавки к цементу, по химическому составу соответствует требованиям, предъявляемым O'z DSt 2950:2015 «Материалы сырьевые для производства портландцементного клинкера. Технические условия», к химическому составу карбонатсодержащего компонента для производства портландцементного клинкера (табл. 1). Визуально известняк представлен кусковой обломочной горной породой осадочного происхождения, цвет бело-сероватый с налетом красновато-оранжевых оттенков (рис. 1). Текстура однородная, плотная, структура низкопористая, кристаллически-зернистая. Основное вещество - карбонат кальция CaCO_3 в количестве 95,86%, $\text{MgCO}_3 = 0,924\%$ (табл. 1).

Результаты рентгенофазового анализа известняка имеют хорошую сходимость с данными химического анализа: его дифрактограмма идентифицирует наличие интенсивных

отражений CaCO_3 с $d/n = (0,302; 0,248; 0,227; 0,187...)$ nm (рис. 2). Присутствуют линии слабой интенсивности при $d/n = (0,383; 0,208; 0,190; 0,160; 0,151; 0,143; 0,141)$ nm, характеризующие включения примесей алюмосиликатов кальция типа геленита – $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$.

Рисунок 2. Рентгенограмма технологической пробы известняка месторождения «Каракалпакстанского» участка «Oqtov», nm

«Ташаба» Навоиского региона									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Известняк, как правило, относится к числу самостоятельно не твердеющей горной породы. Поэтому его гидравлическая активность по критерию Стьюдента не определяется, а при применении его в качестве компонента композиционной добавки руководствуются требованиями ГОСТ 31108–2020, который предусматривает возможность его введения в цемент в качестве добавки-наполнителя.

В работе использован портландцементный клинкер АО «Бекабадцемент», соответствующий требованиям O'zMSt 337:2024, гипс участка «Тошаба» Конимехского месторождения в соответствии с требованиями O'z DSt 760 (2-й сорт), а также известняк. Химический состав исходных компонентов определяли по требованиям ГОСТ 5382–91 «Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа» (табл. 1).

Таблица 2.

Влияние известняк на показатели прочности портландцемента

№ п/п	Сравнительные показатели прочности стандартных образцов-призм 4x4x16 см состава 1:3							
	Количество добавки (Известняк) (масс.%)	В/Ц	Сроки схватывания, h-min		В/Ц	Предел прочности при изг/сж., МПа, через:		
			начало	конец		2сут	7сут	28 сут
1	Д-0	0,26	2-02	3-02	0,5	3,3/13,22	3,9/19,92	5,55/34,91
2	Д-15	0,27	1-19	3-21	0,5	3,6/16,31	3,8/20,13	5,40/37,53
3	Д-20	0,27	1-31	3-10	0,5	2,2/12,65	3,6/19,85	4,42/33,70

Рисунок 4. Изменение прочности портландцемента с добавкой известняка (образцов-призм 4x4x16 см состава 1:3)

Рисунок 1. Изменение прочности портландцемента с добавкой известняка (образцов-призм 4x4x16 см состава 1:3)

При более длительном твердении цементной композиции происходит взаимодействие с Ca(OH)₂ с образованием гидросиликатов кальция, которые, склеивая зерна известняка в составе добавки, уплотняют формирующуюся цементную структуру и уменьшая её суммарную пористость, повышают механическую прочность, несмотря на то что доля активной клинкерной составляющей в составе портландцемента уменьшена на 20% (табл. 2. Рис 4.).

В таблице 3 (рис.5.) приведены данные по кинетике связывания воды в процессе твердения портландцемента с добавкой известняка. Согласно полученным результатам, количество воды, связанной в гидратных образованиях на ранних сроках твердения как в

портландцементе с добавкой известняка, так и без нее, на 1,45–1,48 % выше по сравнению с образцами из чисто клинкерного цемента.

Таблица 3.

Скорость связывание воды при твердении портландцементов с 15% и 20% (Известняк)

№ п/п	Количество добавки (Известняк) (масс.%)	Содержание химически связанной воды, через (сут):			
		1	3	7	28
1	Д-0	13,73	16,10	16,27	21,38
2	Д-15	18,23	20,13	22,74	25,15
3	Д-20	18,96	21,80	22,93	24,62

Рисунок 5. Изменение скорости гидратации портландцемента (ПЦ) в зависимости от вида известняка и времени твердения: 1-ПЦ-Д0 2-ПЦ-Д15 3-ПЦ-Д20

Заключение. В результате проведенных исследований установлено, что введение известняка в состав портландцемента в количестве 15–20% не оказывает отрицательного влияния на формирование прочностных характеристик цементного камня. Несмотря на снижение доли клинкерной составляющей, модифицированные цементы демонстрируют сопоставимые значения прочности при сжатии и изгибе в возрасте 28 суток по сравнению с бездобавочным портландцементом.

Показано, что в процессе твердения происходит активное взаимодействие компонентов цементной системы с образованием гидросиликатов кальция, обеспечивающих уплотнение структуры за счёт снижения общей пористости и улучшения контакта между частицами. При этом известняковая добавка выполняет не только роль инертного наполнителя, но и участвует в структурообразовании цементного камня.

Анализ кинетики связывания воды свидетельствует о некотором увеличении содержания химически связанной воды в модифицированных составах, особенно на ранних стадиях твердения, что указывает на интенсификацию процессов гидратации. В более поздние сроки твердения различия между составами нивелируются, однако в отдельных случаях показатели модифицированных цементов превышают контрольные значения.

Таким образом, применение известняка в качестве минеральной добавки является технологически и экономически обоснованным решением, позволяющим сократить расход клинкера до 20%, снизить энергоёмкость и себестоимость производства цемента, а также увеличить общий объём выпуска продукции без ухудшения её эксплуатационных свойств. Полученные результаты подтверждают перспективность широкого внедрения известняковых добавок при производстве современных композиционных цементов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Будников П.П., Колбасов В.М., Пантелеев А.С. О взаимодействии $3\text{CaOAl}_2\text{O}_3$ и $4\text{CaOAl}_2\text{O}_3\text{Fe}_2\text{O}_3$ с карбонатами кальция и магния // ДАН СССР, 1959. Т. 129. № 5. С. 1104–1106.
2. Колбасов В.М. О взаимодействии алюмосодержащих клинкерных минералов с карбонатом кальция // Изв. вузов. Химия и химическая технология. 1960. Т. 3, вып. 1. С. 190–203.
3. Бутт Ю.М., Тимашев В.В., Бенштейн Ю.И. Срастание гидроокиси кальция с кварцем и кальцитом // Цемент. 1972. № 5. С. 13–14.
4. Пантелеев А.С., Колбасов В.М. Цементы с минеральными добавками-микронаполнителями // в кн. Новое в химии и технологии цемента. М.: Стройиздат, 1962. С. 155–164.
5. Бутт Ю.М., Колбасов В.М., Савин Е.С. Влияние тонкодисперсного карбоната кальция на процесс твердения и состав продуктов гидратации силикатного бетона. // Строительные материалы. 1965. № 3. С. 33–35.
6. Тимашев В.В., Колбасов В.М. Свойства цементов с карбонатными добавками // Цемент. 1981. № 10. С. 10–12.
7. Antoni M. Rossen I., Scrivener K., Castello R., Alujas Diaz A., Martirena I. Investigation of cement substitution by combined addition of calcined clays and limestone : XIII ICCS International congress on the chemistry of cement / Abstracts and Proceeding. Madrid, 3-8 July 2011. P. 44.
8. Antoni M. Rossen I., Martirena I., Scrivener K. Cement substitution by a combined of metakaolin and limestone // Cement and Concrete Research. 2012. № 42. P. 1579–1589.
9. Vance K., Aguayo M., Oey I., Sant G., Neithalath N. Hydration and strength development in ternary Portland cement blends containing limestone and fly ash or metakaolin // Cement and Concrete Composite. 2013. 39. P. 93–103.
10. Стенберг М., Херфорт Д., Поульсен С. Л., Скибстед И., Дамфорт И. С. Композиционный цемент на основе портландцемента, известняка и прокаленной глины // Цемент и его применение. 2014. № 5. С. 44–49.
11. Tironi A., Scian A. N., Irassar E. F. Hydration of cements elaborated with limestone filler proceedings calcined kaolinitic clay: XIV International congress on the chemistry of cement. Beijing, China. 13-16 October 2015. Vol. II. P. 703.
12. Berries S. S., Favier A., Domingez E. R., Machado I. R., Heierli U., Scrivenet K., Hernandez F. M., Habert G. Assessing the environmental calcined clay cement in Cuba // Journal of cleaner Production. 124 (2016). P. 361–369.
13. Kunther W., Dai Z., Skibsted J. Thermodynamic modeling hydrated whity Portland cement metakaolin – limestone blends utilizing hydration kinetics from 29 si MASNMR Specfroscopy // Cement and Concrete Research. 2016. 86. P. 29–41.
14. Ostnor T. A., Justnes H., Rudolfen S. R. Strength development and durability of mortar with calcined material // Advancec in Cement Research. 2014. 26. P. 344–252.
15. Danner T., Justness H., Norden G., Osfnor T. Fertility of calcined clay mart as alternative pozzolan : Proceedings of the 1st International Conference for sustainable Concrete. 2015. Vol. 10. P. 67–74.
16. Козлова В.К., Маноха А.М., Скакун В.П. и др. Особенности состава продуктов гидратации композиционных портландцементов с карбонатсодержащими добавками // Цемент и его применение. № 4. 2014. - С. 102-105.
17. Ермилова Е.Ю., Камалова З.А., Рахимов Р.З., Стоянов О.В. Композиционный портландцемент с гибридной минеральной добавкой на основе метакаолина и известняка // Вестник Казанского технологического университета. 2015 т. 18. № 8. - С. 98-101.